

SUG‘URTA SOHASIDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI QO‘LLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sanjar Kudratov

Bank moliya akademiyasi II-bosqich magistranti

sanjar1985imv@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisning maqsadi so‘nggi bir necha yil davomida akademik adabiyotlarda katta qiziqish uyg‘otgan sug‘urta sanoatida chegara samaradorligini o‘lchash bo‘yicha umumiy ma‘lumot berishdir. Biz innovatsiyalar va so‘nggi ishlanmalarga alohida e‘tibor qaratgan holda 95 ta tadqiqotning keng qamrovli so‘rovini taqdim etamiz. Biz sug‘urtada samaradorlikni o‘lchash uchun turli xil ekonometrik va matematik dasturlash yondashuvlarini ko‘rib chiqamiz va kirish va chiqish omillarini tanlashni muhokama qilamiz. Bundan tashqari, biz 95 ta tadqiqotni 10 xil dastur sohasiga ajratamiz va tanlangan natijalarni muhokama qilamiz. Metodologiya va kirish omillarini tanlash bo‘yicha keng konsensus mavjud bo‘lsa-da, bizning ko‘rib chiqishimiz ishlab chiqarishni o‘lchashda katta farqlarni aniqladi. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim ehtiyoj, masalan, tashkiliy shakllarni tahlil qilish, bozor tuzilishi va risklarni boshqarish, ayniqsa xalqaro kontekstda aniqlanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: samaradorlik; ma‘lumotlar konvertini tahlil qilish; Stokastik chegara tahlili

Annotation: The purpose of this paper is to provide an overview on frontier efficiency measurement in the insurance industry, a topic of great interest in the academic literature during the last several years. We provide a comprehensive survey of 95 studies with a special emphasis on innovations and recent developments. We review different econometric and mathematical programming approaches to efficiency measurement in insurance and discuss the choice of input and output factors. Furthermore, we categorise the 95 studies into 10 different areas of application and

discuss selected results. While there is a broad consensus with regard to the choice of methodology and input factors, our review reveals large differences in output measurement. Significant need for future research can be identified, for example, with regard to analysis of organisational forms, market structure and risk management, especially in the international context.

Keywords: efficiency; data envelopment analysis; stochastic frontier analysis

Sugʻurta sektoridagi akademiklar va amaliyotchilar soʻnggi yillarda tez oʻzgaruvchan bozorga mos keladigan boshqaruv usullarini ishlab chiqish uchun katta mablagʻ sarfladilar. Yangi tartibga soluvchi talablar, kuchayib borayotgan raqobat va kapital bozorlaridagi soʻnggi dinamika hammasi sugʻurtachilar faol boʻlgan ishbilarmonlik muhitini tubdan oʻzgartirdi. Bunday tez oʻzgaruvchan bozorlarda aktsiyadorlar va menejerlar oʻzlarining tadbirkorlik faoliyati natijasida hosil boʻladigan qiymat haqida aniq va ishonchli maʼlumotga muhtoj. Natijada, aksariyat sugʻurta kompaniyalari aktsiyadorlar qiymati yoki qiymatga asoslangan boshqaruv kabi zamonaviy boshqaruv usullarini oʻzlashtirdilar. Benchmarking metodlari firmalarga texnologiya, miqyos, xarajatlarni minimallashtirish va daromadlarni maksimallashtirish nuqtai nazaridan tengdoshlariga qaraganda yaxshiroq yoki yomonroq ishlashini baholashda yordam berish uchun turli usullarda qoʻllanilishi mumkin. Ular boshqaruv saʼy-harakatlarini yaxshilashga muhtoj boʻlgan sohalarga yoʻnaltirish, qoʻshilish va sotib olish (M&A) uchun jozibador maqsadlarni aniqlash va boshqa koʻplab maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin.

Samaradorlikni oʻlchash boʻlimlar, filiallar va agentliklar faoliyatini solishtirish uchun firma ichida ham qoʻllanilishi mumkin.

Yangi texnologiyalarning sugʻurta sektoriga taʼsiri:

Sugʻurta sanoati telematika, IoT, bashoratli tahlil va yangi biznes modellari kabi tipik sohalarda texnologiyalardan foydalanish uchun koʻplab imkoniyatlarga ega. Anderrayting, daʼvolarni boshqarish va mijozlarga xizmat koʻrsatish kabi asosiy biznes funktsiyalarida juda koʻp ish mavjud. Sugʻurta xodimlari uchun umidlarning ortishi ham qiyinchilik tugʻdiradi. Katta taʼlim talablari bajarilishi kerak. Sugʻurta

texnologiyalariga investitsiyalarning qariyb 80 foizi hayotdan tashqari sug'urta innovatsiyalariga yo'naltirildi va barcha sug'urtalangan texnologik bitimlarning 67 foizi sug'urta avtomatizatsiyasiga to'g'ri keldi (Accenture, 2018).

Muvaffaqiyatli sug'urta kompaniyalari o'z sohalarida raqobat qilish uchun ma'lumotlar manbalaridan foydalanadilar.

Ushbu kompaniyalar o'zlarining muhim ma'lumotlarini o'zlari tomonidan yaratilgan platforma yoki uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchi provayderlar yordamida yoki hamkorlik qilish orqali markaziy ravishda boshqaradi. Sug'urta kompaniyalari ushbu platformalardan foydalanganda, ular murakkab, tuzilmagan va foydalanilmagan da'volar bo'yicha ma'lumotlar manbalaridan tahliliy ma'lumotlarga e'tibor berishadi, jumladan; eslatmalar va kundalik yozuvlari, transkripsiyalar, fotosuratlar, tibbiy hisoblar, sensorlar, geolokatsiya hodisalari, ob-havo hodisalari va ijtimoiy media. Platformalar orqali ushbu sug'urta kompaniyalari firibgarlikni aniqlash, da'volarning chiqib ketishining oldini olish va subrogatsiya yoki qo'shimcha mahsulotlarni o'zaro sotish imkoniyatlarini aniqlash uchun zarur bo'lgan amaliy tushunchalarni yaratishi mumkin. Ushbu platformalarning real vaqtda oqimli ma'lumotlarni qabul qilish imkoniyatlari bilan birlashganda, eng ilg'or sug'urta kompaniyalari dinamik mijozlar profillari va bashoratli tahlillar orqali birinchi bo'lishga intilishadi.

Ilg'or texnologiyalar sivilizatsiyani o'zgartiradi, har qanday o'zgarish esa o'ziga xos foyda va muammolarni keltirib chiqaradi. Sanoat 4.0 kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, davom etayotgan avtomatlashtirish va raqamlashtirishdan kelib chiqadigan turli muammolarni keltirib chiqaradi. Tadqiqotimiz davomida keng ko'lamli adabiyotlarni ko'rib chiqish Sanoat 4.0 ning iqtisodiy, ijtimoiy, texnik, ekologik, siyosiy va huquqiy muammolarini taqdim etdi. Xodimlar uchun zarur bo'lgan asosiy vakolatlarning mantiqiy chiqarilishi PESTEL tizimidan foydalangan holda aniqlangan muammolardan kelib chiqdi. Ushbu bosqich vakolatlarni to'rtta asosiy toifaga ajratishni o'z ichiga oladi. Sanoat 4.0 bo'yicha talab qilinadigan ko'nikma va malakalar to'plami ushbu to'rtta toifa bo'yicha jamlangan: 1-jadvalda ko'rsatilganidek, texnik, uslubiy, ijtimoiy va shaxsiy vakolatlar.

1-jadval. Sug‘urta tashkilotlari uchun vizuallashtirilgan kompetentsiya modeli

	Anderraytalar orasida kamdan-kam uchraydigan ko'nikmalar	Anderraytarning muhim ko'nikmalari	Ishchilar orasida kamdan-kam uchraydigan malakalar
Texnik vakolatlar			
Texnik (ish uchun maxsus) ko'nikmalar		X	
Jarayonni tushunish		X	
Eng zamonaviy bilim		X	
IT xavfsizligini tushunish	X	X	
Kodlash qobiliyatlari	X		
Media qobiliyatlari	X		
Uslubiy kompetensiyalar			
Muammoni hal qilish		X	
Tadqiqot qobiliyatlari		X	
Analitik ko'nikmalar	X	X	X
Qaror qabul qilish		X	
Tadbirkorlik fikrlash	X	X	X
Mojarolarni hal qilish		X	
Samaradorlikka yo'naltirish		X	
Ijodkorlik	X		X
Ijtimoiy kompetensiyalar			
Muvofiqlik		X	
Barqaror fikrlash	X	X	X
Bolashuvchilik		X	
O'rganish uchun motivatsiya	X	X	X
Noaniqlikka tolerantlik		X	
Bosim ostida ishlash qobiliyati		X	
Shaxsiy vakolatlar			
Aloqa maxorati		X	
Kompromat qobiliyatlari	X	X	X
Bilimlarni uzatish qobiliyati	X	X	X
Tarmoq bilan ishlash qobiliyatlari		X	
Madaniyatlararo ko'nikmalar		X	X
Til bilimlari		X	X
Jamoada ishlash qobiliyati		X	X
Etakchilik qobiliyatlari	X	X	X

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Accenture, 2018. Annual report - Innovating in the new. [pdf] Available at: <www.accenture.com/_acnmedia/pdf-89/accenture-fiscal-2018-annual-report.pdf>
2. Brynjolfsson, E., and L.M. Hitt. 2000. Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance. Journal of Economic Perspectives, 14(4), pp. 23-48. <https://doi.org/10.1257/jep.14.4.23>

3. Cooper, J., and James, A., 2009. Challenges for database management in the Internet of things. IETE Technical Review, 26, pp. 320- 329. <https://doi.org/10.4103/0256-4602.55275>
4. MladenkaBalaban. Role of insurance company as institucional investors <https://core.ac.uk/download/pdf/33812139.pdf>
5. М.А. Щербаков. Страховые организации как важнейший институциональный инвестор. Economics & Law 2015. No 2(48)ISSN2221-7347.
6. Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi, Davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasi, Moliya vazirligi va Markaziy banki Boshqaruvining 2008-yil 7-noyabrdagi 306-V-sonli qaror bilan tasdiqlangan “Qimmatli qog'ozlar bozoridagi institutsional investorlar faoliyatining professional standartlari to'g'risida”gi nizomi.